

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: UMA FERRAMENTA DE FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE ÀS LICENCIATURAS

Pedagogical Residency: a tool for strengthening and professional development of teacher education programs

Daniela Inácio Junqueira¹

Rafael Ferreira dos Santos²

Gustavo Lopes Ferreira³

Vanessa Maria Marques Salomão⁴

Marcela Dias França⁵

RESUMO

O estudo examina as contribuições do Programa Residência Pedagógica (PRP) para a formação inicial e o desenvolvimento profissional dos professores, com foco no fortalecimento da prática docente e na análise dos principais aspectos relacionados à apropriação de saberes profissionais. Para isso, utiliza pesquisa bibliográfica sobre o PRP e incorpora observações e análises participativas dos autores, incluindo a coleta de dados por meio de relatos escritos e experiências dos alunos residentes. O artigo destaca aspectos relevantes como a qualidade dos espaços formativos, a vivência integral do trabalho educativo, o envolvimento pessoal e profissional com os docentes e preceptores, e a prática imersiva, que integra teoria e prática, resultando em intervenções mais criativas e contextualizadas nos campos de estágio profissional.

Palavras-chave: Formação docente; Licenciatura; Residência Pedagógica.

ABSTRACT

The study examines the contributions of the Pedagogical Residency Program (PRP) to the initial training and professional development of teachers, focusing on strengthening teaching practices and analyzing the main aspects related to the appropriation of professional knowledge. To this end, it utilizes bibliographic research on the PRP and incorporates participatory observations and analyses from the authors, including data collection through written reports and experiences of resident students. The article highlights relevant aspects such as the quality of formative spaces, the comprehensive experience of educational work, personal and professional involvement with teachers and preceptors, and immersive practice that integrates theory and practice, resulting in more creative and contextualized interventions in professional internship fields.

Key-words: Teacher Education; Undergraduate teaching degree; Pedagogical Residency.

¹ Doutora, IF Goiano, daniela.junqueira@ifgoiano.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/1026085006077039>, <https://orcid.org/0000-0002-8237-1168>

² Mestrando, UnB, rafaah.chanel@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8733075942327574>, <https://orcid.org/0009-0007-4914-50820>

³ Doutor, IF Goiano, gustavo.ferreira@ifgoiano.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/8216024102818214>, <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

⁴ Mestra, IF Goiano, vanessa.salomao@ifgoiano.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/3416262921307394>, <https://orcid.org/0009-0002-3531-1637>

⁵ Doutora, IF Goiano, marcela.franca@ifgoiano.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/9783174121370485>, <https://orcid.org/0000-0003-2853-7101>

1 INTRODUÇÃO

Uma etapa indispensável para a formação de docentes e/ou profissionais da educação trata-se do Estágio Curricular Supervisionado, uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional (Brasil, 1996) para os cursos de licenciatura para formação de professores. Além do estágio ser uma atividade obrigatória na formação dos graduandos das licenciaturas, ele se torna a principal ferramenta para o desenvolvimento da prática docente, visto que é o primeiro contato que o mesmo terá com seu campo de atuação (Scalabrin; Molinari, 2013).

A etapa de estágio na formação docente colabora com a capacitação e permite que o graduando experimente o fazer pedagógico, durante sua trajetória de formação, que tem como ponto de partida a sua atuação como professor. Essa vivência contribui para que o futuro professor compreenda a escola, seu futuro local de trabalho, em toda a complexidade que ele, como aluno, não conhecia, além de servir como campo de observação dos processos de ensino e aprendizagem e elucidar as funções que um professor exerce na sala de aula e entender a escola (Carvalho, 2012). E nada melhor do que se inserir, imergir na escola, especificamente na sala de aula, para dar continuidade ao processo formativo, de forma que o futuro docente adquira as bases para “poder construir um conhecimento pedagógico especializado” (Imbernón, 2002, p. 65). Além disso, os cursos de formação de professores devem fornecer aos futuros docentes uma bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural, psicopedagógico e pessoal, que lhes permita “assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, atuando reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessários” (Imbernón, 2002, p. 60).

Nas universidades é onde se formam os professores para a prática reflexiva e a participação crítica. Porém, o processo de articulação entre a teoria e a prática educacional deste profissional docente precisa ser bem planejado. É na perspectiva de aperfeiçoamento da prática docente que o Programa de Residência Pedagógica (PRP) se torna especialmente significativo no percurso da formação nas licenciaturas, pois coloca em contato os estudantes e o seu futuro campo de atuação, sob a supervisão de um docente orientador e um preceptor que poderá conduzir e oferecer suporte aos profissionais em formação.

O Programa Residência Pedagógica (PRP), do Ministério da Educação (MEC), lançado no Brasil em março de 2018 por meio do edital 6/2018 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), objetiva selecionar instituições de ensino superior públicas, privadas sem fins lucrativos ou privadas com fins lucrativos que possuam cursos de licenciatura para a “implementação de projetos inovadores que estimulem articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas de educação básica.” (Brasil, 2018, p. 1).

Assim, o PRP pretende ir além do estágio curricular supervisionado, pretendendo a imersão planejada e sistemática de docentes de licenciatura em ambiente escolar, proporcionado a vivência e experimentação de situações concretas do cotidiano escolar e da sala de aula que servirão de objeto de reflexão sobre a articulação entre teoria e prática (Brasil, 2018). Durante e após a imersão, o residente deve ser estimulado a refletir e avaliar sobre sua prática e relação com a profissionalização do docente escolar, para registro em relatório e contribuir para a avaliação de socialização de sua experiência como residente (Brasil, 2018). Dessa forma, por atuar diretamente na formação inicial de professores, o PRP pode ajudar os residentes a desenvolverem aptidões, o que lhes auxiliará a compreender precocemente seu ofício enquanto docente.

As atividades da residência pedagógica são, para os estudantes de licenciatura, um retrato vivo da prática docente, propiciando aos licenciandos o contato com a realidade da escola e com os professores em exercício que, a partir da sua experiência, podem auxiliar na identificação e na superação dos desafios e crises que permeiam a profissão docente (Pimenta; Lima, 2017). Portanto, o intuito do PRP é justamente aprofundar o processo formativo dos professores, que além de proporcionar experiências em sala de aula, visa uma imersão por todo ambiente escolar que, segundo Pimenta e Lima (2017), possibilita que os futuros professores possam compreender uma complexidade de práticas institucionais e das ações ali praticadas por seus profissionais, como possibilidade de se prepararem para sua inserção profissional.

Assim como objetivado no estágio, o PRP leva a um aperfeiçoamento das atividades docentes e de conhecimento das práticas institucionais e das ações nelas praticadas, levando o futuro professor a se familiarizar o máximo possível com o ambiente escolar ao qual está sendo preparado para atuar, facilitando o processo de desenvolvimento profissional docente desde sua formação inicial. O conceito de desenvolvimento profissional vem sofrendo modificações durante a última década, sendo essa mudança motivada pela evolução da compreensão de como se produzem os processos de aprender a ensinar. Ao abordar o desenvolvimento profissional docente, faz-se referência ao conceito de García (2009), segundo o qual a formação de professores constitui um processo individual e coletivo, que deve se concretizar no próprio ambiente de trabalho: a escola; e que contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais, através de experiências de índole diferente, tanto formais como informais.

Nóvoa (2014) relata um grande problema na formação de professores, que se deve aos modelos acadêmicos limitados, falsamente teóricos, indiferentes à realidade das escolas e da profissão

docente e entre os modelos profissionalizantes, falsamente práticos, indiferentes à complexidade da profissão docente, propondo uma revolução no processo formativo de professores, destacando as reflexões sobre a prática profissional como o princípio norteador da atividade profissional do professor. No entanto, professores passam por diferentes etapas no seu processo de aprendizagem que podem auxiliar no desenvolvimento profissional do professor que levam ao aprender e ensinar. É necessário que se compreenda que a profissão docente e o seu desenvolvimento constituem um elemento fundamental e crucial para assegurar a qualidade da aprendizagem dos alunos (García, 2009). Nesse contexto, o PRP estaria contribuindo, com suas atividades, para esse processo de desenvolvimento profissional docente.

Dentro da realidade de instituições de ensino superior de cidades do interior, o Instituto Federal Goiano vem perdendo ingressantes nos últimos anos nos cursos de licenciatura, fenômeno observado em todo território nacional. A partir desta perspectiva, como o PRP poderia auxiliar os laços na formação inicial de professores ao desenvolvimento profissional docente desde a graduação?. Na perspectiva de aperfeiçoamento da prática docente, este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições do Programa Residência Pedagógica para a formação inicial do professor e no seu desenvolvimento profissional, visando o fortalecimento da docência e, desse modo, estreitar os laços entre universidade e escola.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O PRP foi uma iniciativa educacional lançada em parceria pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) no ano de 2018, cujo principal objetivo foi promover a imersão de licenciandos na escola de educação básica a partir da segunda metade de seu curso. A Portaria nº 38, de 28 de fevereiro de 2018, estabelece que o PRP tem como finalidade apoiar instituições de ensino superior (IES) na implementação de projetos inovadores que promovam a integração entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, desenvolvidos em colaboração com as redes públicas de educação básica. Dessa forma, dos propósitos do PRP, mencionados na Portaria, ressalta:

Aperfeiçoar a formação dos discentes dos cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e que conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias (Brasil, 2018, p. 1).

A proposta, submetida e aprovada, consistiu em viabilizar aos estudantes a imersão na realidade escolar como estratégia de valorização da experiência e de formação docente, objetivando a ampliação da interação entre os conhecimentos teóricos e práticos dos estudantes, propiciando uma análise crítico-reflexiva da atuação profissional do educador e sua inserção nas instituições de ensino. O projeto contou com um total de 420 horas, subdivido em dois módulos de 210 horas cada. Essa carga horária foi distribuída em atividades de formação, diagnóstico/ambientação, observação, regência, desenvolvimento de projetos e oficinas, elaboração do portfólio e realização de seminários institucionais e locais. A divisão da quantidade de horas destinadas a cada atividade foi estabelecida a partir da elaboração de um Plano de Ação Pedagógica (PAP), definido de forma conjunta entre residente, professor-preceptor e professor-orientador.

No Instituto Federal Goiano – Campus Ceres, dois cursos de licenciatura, Ciências Biológicas e Química, foram contemplados com o edital, constituindo assim dois subprojetos, Biologia, com uma docente orientadora e o Interdisciplinar (Biologia e Química) com outra docente orientadora, composto por um total de 30 residentes, 15 para cada subprojeto, 6 preceptores, sendo 3 para cada subprojeto, que foram selecionados por meio de processo seletivo, para atuarem em diferentes escolas de educação básica (escolas-campo). A pesquisa avaliou a vivência sobre a imersão do PRP do IF Goiano junto a Secretaria Estadual de Educação, representada por várias escolas-campo. O IF Goiano também serviu de escola-campo, uma vez que este também oferta o ensino médio integrado ao curso técnico.

Este estudo se baseia na vivência, considerações e observações de dois professores orientadores, dois professores preceptores e de um aluno residente. Além disso, foram utilizados, para a coleta de dados, 15 portfólios e relatos de experiência produzidos por integrantes dos subprojetos do PRP produzidos pelos alunos dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e de Licenciatura em Química do IF Goiano – Campus Ceres, que participaram do edital CAPES nº 24/2022. Estes portfólios e relatos foram enviados para a CAPES como resultado de participação dos alunos residentes no programa como requisito obrigatório.

A pesquisa se trata de um levantamento qualitativo, com corpus metodológico dividido em duas fontes principais, a primeira se trata de uma pesquisa bibliográfica com apoio em literatura existente sobre o PRP disponível em base de dados científicas. Já a segunda parte da pesquisa, se deu por meio da observação e consideração sob a visão dos autores de modo participativo, e por meio da coleta de relatos escritos e vivenciados dos alunos residentes.

A leitura e análise dos relatos e portfólios foram utilizadas com a finalidade de perceber qualitativamente o ponto de vista dos licenciandos em relação à participação no programa RP, sendo consideradas várias partes dos relatos e portfólios, onde eles descrevem suas impressões e experiências sobre a prática da docência de si mesmos enquanto profissionais capacitados ao ensino e quanto dos professores da escola-campo. Também são apresentadas uma série de observações e reflexões do ponto de vista dos envolvidos no programa.

O artigo está dividido em dois momentos reflexivos. No primeiro momento, busca-se apontar as relações e contribuições do PRP nas etapas de formação de professores, bem como os vínculos estabelecidos entre a universidade e a escola a partir da inserção do programa nas escolas-campo. No segundo momento, discute-se de que modo a participação dos alunos no PRP contribuiu para sua formação prática docente, no âmbito do processo de profissionalização docente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Contribuições do Programa Residência Pedagógica nas várias etapas do processo formativo e os laços entre “universidade e escola”

O PRP destaca-se pelo caráter imersivo que proporciona aos futuros professores, oferecendo uma experiência rica e aprofundada no ambiente escolar (Freitas *et al.*, 2020). Ao contrário do estágio convencional, a residência pedagógica proporciona uma integração mais longa e intensa nas práticas educativas, permitindo aos residentes vivenciarem de forma contínua o dia a dia da escola. Esse caráter imersivo é crucial para a formação docente, pois possibilita que os estudantes desenvolvam uma melhor compreensão dos desafios e dinâmicas da sala de aula.

Os alunos residentes precisam cumprir diversas atividades para obter a aprovação e a devida certificação, incluindo a elaboração de um plano de atividades, participação em observações e regências, análise do diagnóstico da escola-campo (tanto em sua estrutura física quanto organizacional), além da preparação do portfólio, entre outras responsabilidades. O subprojeto contou com 420 horas, distribuídas em dois módulos de 210 horas cada. Em cada módulo a carga horária das atividades foi dividida da seguinte forma: atividades de ambientação e diagnóstico escolar (25h), a elaboração do Plano de Ação Pedagógica (25h) e sua execução (60h), observações (25h), participação em seminários (25h), além de atividades formativas (30h) e escrita do portfólio (20h).

A elaboração do PAP foi realizada durante as reuniões periódicas entre o preceptor e os residentes, com supervisão do docente orientador, sendo o mesmo dividido em: regência escolar (com

20h); e as demais atividades de residência executadas nos espaços da própria escola, na IES ou outros espaços, como elaboração de planos de aula ou sequências didáticas, projetos, oficinas, minicursos, feiras e mostras educacionais e elaboração de material didático. O PAP foi pensado para atender as necessidades da escola-campo e as carências específicas que foram observadas nas fases de ambientação e diagnóstico escolar e também nas observações. Quando comparada à carga horária de regência do estágio obrigatório, verifica-se que a carga destinada aos residentes é três vezes maior, o que contribui para o aprimoramento de suas habilidades de condução de aulas.

É perceptível que o contato com o ambiente escolar é indispensável no processo de formação para o desenvolvimento de habilidades e no aperfeiçoamento de experiências educacionais. Dessa forma, Zabalza (2014, p. 32) salienta que “o estágio tem como principal objetivo proporcionar aos estudantes vivência e prática [...]”. A etapa de diagnóstico da escola-campo – ambientação e reconhecimento – é considerada a primeira fase do estágio supervisionado, assim como ocorreu no PRP. Nessa etapa, o aluno residente pode familiarizar-se com o ambiente escolar, conhecer a estrutura física, identificar as demandas da instituição e interagir com os estudantes, constituindo um momento que não deve ser negligenciado ou subestimado.

Para Martins Filho e Martins Filho (2012), para o desenvolvimento e o progresso intelectual da educação é necessário ter educadores envolvidos em programas educacionais que visam humanizar, intelectualizar e enriquecer a sua formação cultural. Essa ideia reforça a relevância de os professores passarem por experiências formativas que não apenas aprimoram suas capacidades pedagógicas, mas também estimulam o seu crescimento intelectual e ampliam sua consciência cultural, como por exemplo, a experiência que os futuros professores têm ao participarem do PRP.

Outra oportunidade significativa proporcionada pelo programa foram as atividades formativas, como um curso sobre formação de professores, do qual participaram tanto os alunos residentes quanto os preceptores, além da participação em seminários e eventos. Esse aspecto é importante destacar, pois ao redigirem trabalhos para submissão, os alunos estão sendo preparados para a escrita de relatos de experiências adquiridas. Quase todos os alunos residentes enviaram trabalhos e os apresentaram no IX Encontro Nacional das Licenciaturas (ENALIC) (2023), com suas contribuições publicadas nos anais do evento. Dessa forma, tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências e refletir sobre suas vivências no PRP.

Nesse sentido, o PRP atua como um elo fundamental entre a formação inicial dos professores e a formação contínua dos preceptores, que neste caso são os professores da educação básica, como

também destacado por Freitas *et al.* (2020). Diversas ações foram realizadas para fortalecer essa ligação entre as instituições de ensino, e dar instruções formativas, com orientações diretas aos preceptores, aos professores supervisores e às coordenadoras do programa, por meio de reuniões regulares, acompanhamento constante nas escolas parceiras em todas as etapas do programa, além de encontros com a equipe gestora para troca de conhecimentos ligados ao programa, promovendo, assim, uma parceria sólida entre a escola e a universidade, com troca de conhecimentos de ambos os lados.

Freitas *et al.* (2020) também destacam que essa relação de troca de conhecimentos beneficia todos, e que para o residente, o foco era a formação inicial, estabelecida a partir da práxis pedagógica, realizada na instituição de ensino básico. Já para o professor preceptor, a contribuição do PRP se deu na formação continuada, sobretudo nas atividades realizadas na IES, uma vez que ele volta a “beber da fonte” da universidade, nessa estreita relação entre teoria e prática. Desse modo, é visto que a residência pedagógica traz contribuições significativas para a formação inicial de professores. Essas contribuições vão além da tradicional formação teórica oferecida nas universidades, permitindo que os estudantes de licenciatura vivenciem de forma mais intensa a realidade escolar e desenvolvam habilidades essenciais para a prática docente. Ao promover a integração entre teoria e prática, desenvolver competências pedagógicas, proporcionar acompanhamento e supervisão, e estimular a reflexão crítica, o programa contribuiu para a formação de profissionais mais preparados, engajados e conscientes de sua missão educacional.

Nos subprojetos do PRP foram desenvolvidas diversas etapas, tanto relacionadas ao reconhecimento das escolas-campo quanto ao acompanhamento das atividades escolares. Observou-se que essas práticas contribuíram para o fortalecimento da compreensão da realidade escolar e, conseqüentemente, de suas necessidades. Por meio da observação *in loco*, da análise dos ambientes educacionais e do diálogo com a comunidade escolar, foi possível aprofundar o entendimento sobre os desafios e particularidades de cada escola-campo, o que incluiu a identificação das demandas dos estudantes, das interações em sala de aula, dos materiais disponíveis e das metodologias de ensino empregadas pelos educadores mais experientes.

Na área da educação, diferentes discursos têm circulado no intuito de criar possibilidades de articulação entre universidade e escola (Zeichner, 2010; Pimenta; Lima, 2017). Em geral, esses discursos apoiam-se em enunciados já proferidos de que há uma crise do trabalho docente. Segundo Fiorentini (2009) e Zeichner (2010), essa crise tem afetado também os centros de formação inicial de

professores. Diante disso, para os autores, uma forma de superar essa crise é a elaboração de projetos de cursos que proponham um currículo com conteúdos e atividades de estágios articulados com a realidade escolar. Por sua vez, o PRP enuncia como alguns de seus objetivos: “Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a [instituição de ensino superior] IES e a escola, promovendo sinergia entre a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo das redes de ensino na formação de professores” (Brasil, 2018). Observa-se que os objetivos propostos preveem aproximação entre universidade e escola. A imersão dos alunos residentes nas escolas-campo possibilita sua participação ativa no cotidiano escolar, inclusive em atividades desenvolvidas além da sala de aula, como planejamentos elaborados de forma conjunta. Observa-se que o PRP favorece uma troca mútua de saberes entre a universidade e a escola, de modo significativamente benéfico para ambos, aproximando a formação acadêmica das reais demandas do ensino público (Freitas *et al.*, 2020).

As diferentes dinâmicas institucionais entre escolas e universidades geraram dificuldades em alguns momentos. No entanto, as estratégias implementadas contribuíram significativamente para fortalecer as relações institucionais e alcançar benefícios mútuos. As escolas dedicaram uma atenção considerável aos residentes, que, em contrapartida, se engajaram plenamente em seus projetos. A colaboração gerou redes de suporte e capacitação tanto nas escolas-campo quanto na universidade, promovendo os valores fundamentais da docência e consolidando a percepção da profissão como sendo “interativa e reflexiva” (Tardif; Lessard, 2009), construída de forma coletiva. Por contraste, a escola-campo ganhou com essa força enérgica que vem desses novos profissionais, sendo essa experiência um divisor de águas na vida profissional dos envolvidos no programa. Outro fator predominante é o vínculo que é desenvolvido no âmbito profissional e socioemocional. A intrínseca relação existente entre a teoria e a prática se dá no contexto escolar, na vivência de experiências exitosas ou não. O saber está embutido nos fragmentos e na totalidade da prática educativa (Freitas *et al.*, 2020).

Assim, é visto que o PRP desempenha um papel crucial no aprimoramento da conexão entre conhecimento teórico e aplicação prática, promovendo uma relação mútua entre professores formadores e professores em formação. Por meio dessa iniciativa, a universidade contribui fornecendo estruturas teóricas e orientação metodológica, enquanto as escolas participantes oferecem ambientes de aprendizado autênticos e experiências práticas, expondo os residentes às complexidades dos ambientes educacionais do mundo real.

3.2 Contribuições do PRP para o processo de desenvolvimento profissional do professor

No processo de formação de qualquer profissional se faz necessário ter um contato direto com o futuro campo de atuação. Os estágios são definidos como atividades curriculares supervisionadas que constituem esse processo de formação do discente. A formação docente, em sua essência, busca não apenas a transmissão de conhecimentos teóricos, mas também a preparação do futuro educador para os desafios práticos da sala de aula. Em um dos trechos do edital do PRP, destaca-se:

“Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e diagnósticos sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias” (Brasil, 2018, p. 1).

Nesse sentido, compreende-se que a inserção dos alunos residentes nas escolas-campo proporciona a oportunidade de conhecerem a instituição em sua totalidade, envolvendo-se em seus diversos setores. Considerando que o processo de formação docente ocorre ao longo de toda a vida (Freitas, 2002), destaca-se a importância de que esses estudantes estejam presentes no ambiente escolar ainda durante a formação inicial, para que, sob supervisão, possam construir gradualmente sua identidade profissional e desenvolver a almejada autonomia docente.

“A profissionalização é um processo através do qual os trabalhadores melhoram seu estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu poder/autonomia” (Nóvoa, 1992, p. 23). Isso põe em discussão o impacto da residência pedagógica na preparação dos futuros professores, especialmente nas etapas finais de sua formação, onde é crucial a preparação para a sala de aula, e como diversas atividades são proporcionadas no programa, os licenciandos têm a oportunidade de se familiarizar com o ambiente escolar que integrarão em breve, compreendendo sua dinâmica e identificando as abordagens pedagógicas que realmente fazem a diferença na prática.

Ao comparar o PRP com o estágio, observa-se que o local onde os alunos realizam a RP constitui o “[...] lócus onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativo e sistematicamente com essa finalidade [...]” (Buriolla, 1999, p. 13) e, acrescenta-se o amadurecimento do *savoir-faire* (saber-fazer) necessário para a autonomia interventiva do ator social que opta por determinada área do conhecimento científico.

Ao analisar um trecho da fala de uma das residentes – “*Posso dizer resumidamente que participar do PRP como um todo foi uma grandiosa oportunidade para meu desenvolvimento profissional e pessoal, preparando-me de forma abrangente para a futura prática docente*” –

observa-se uma relação com as considerações de Shiroma e Evangelista (2010), segundo as quais o processo histórico de construção da profissão docente está vinculado às transformações vivenciadas ao longo da trajetória de profissionalização de cada indivíduo. As qualidades dessas situações orientarão que tipo de profissionalismo o professor vai oferecer para a sociedade.

Por meio das vivências no PRP, destaca-se que o programa contribuiu para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre a prática docente, estimulando o exame das ações, a identificação de pontos de melhoria e a elaboração de planos para o aprimoramento contínuo. A capacidade de adaptar-se às diversas demandas educacionais é desenvolvida por esse processo reflexivo, que é essencial para o desenvolvimento profissional do professor. Além disso, como o programa permitiu a interação constante entre residentes, professores supervisores, orientadores acadêmicos e alunos da educação básica, fortaleceu o trabalho em equipe e a colaboração. Essa dinâmica colaborativa promoveu a troca de experiências e conhecimentos, melhorando a educação dos professores em formação e promovendo uma cultura de aprendizagem compartilhada. Não é possível afirmar com plena certeza se houve contribuições teóricas que expliquem o desenvolvimento profissional dos alunos residentes. Contudo, a observação do crescimento desses estudantes ao longo dos 16 meses em que estiveram inseridos e dedicados ao programa reforça a ideia de que, quanto mais tempo permanecem na escola e quanto mais atividades diversificadas conseguem desenvolver, maior é a autonomia demonstrada em suas decisões.

Dentre as diversas etapas desenvolvidas no âmbito do PRP, os alunos residentes puderam trabalhar três áreas de saberes necessárias à formação de professores, destacadas por Carvalho e Vianna (1988), tais como: I. Os saberes conceituais e metodológicos do conteúdo que se irá ensinar; II. Os saberes integradores, que são os intimamente relacionados ao ensino desse conteúdo; III. Os saberes pedagógicos, que também estão relacionados com o ensino, mas de uma maneira mais ampla, procurando ver a escola como um todo. Então, subentende-se que as diferentes etapas cumpridas durante o PRP contribuíram significativamente no processo de desenvolvimento docente e favoreceu para a subjetividade do professor, de que forma se constitui, onde esse processo começa e termina. Entender que esse processo é constituído por diferentes formas de se formar é poder visualizar o quanto a profissão do professor é dinâmica, e passa por grandes transformações que vão os tornando profissionais considerados agentes políticos na sociedade. Uma vez que todas as etapas que permeiam seu desenvolvimento profissional podem estar direcionadas para ações éticas, humanizadas,

inclusivas e democráticas que ofereçam um senso de justiça para a construção da sociedade (Oliveira, 2021).

A cada um desses saberes está relacionado um “saber fazer”, ou seja, uma relação entre teoria e prática. Esses saberes estariam intimamente relacionados a disciplinas de conteúdos específicos, integradores e pedagógicos. Devem entender-se o desenvolvimento profissional do professor enquadrando-o na procura da identidade profissional, na forma como os professores definem a si mesmos e os outros. É uma construção do eu profissional, que evolui ao longo de suas carreiras (García, 2009). O saber fazer nesses casos é, muitas vezes, bem mais difícil do que o fazer (planejar a atividade), e merece todo um trabalho de assistência e de análise crítica dessas aulas. Este saber fazer, que deve ser uma das propostas de estágio supervisionado nas escolas fundamental e média, precisa ser pensado como um laboratório no qual os futuros professores vão testar suas hipóteses de ensino, nas quais a relação teoria-prática deve estar sempre presente. Todos os conceitos de “reflexão na ação” e “reflexão sobre a ação” (Schön, 1992; Zeichner, 1993) podem e devem ser estimulados durante os estágios.

Destacam-se algumas atividades executadas pelos residentes que, comumente, não eram realizadas no estágio curricular, e que sem dúvida foram cruciais para esse processo formativo profissionalizante, como a exemplo a participação em reuniões de planejamento das escolas-campo, que sempre ocorrem antes do período de início dos estágios, e o envolvimento na criação e execução de projetos interdisciplinares, promovendo uma aprendizagem mais holística e contextual para os alunos. De acordo com Marques (2015), as mudanças significativas na educação surgem das práticas em sala de aula, que estão diretamente ligadas à formação dos professores. Isso significa que, para que essas transformações ocorram nas escolas de educação básica, é essencial que os futuros docentes não apenas compreendam a realidade educacional, mas também atuem dentro dela e contribuam para sua construção. Gómez (2007) complementa essa visão ao afirmar que as habilidades operacionais, como refletir sobre a prática, aprender a aprender, perceber, interpretar, raciocinar, investigar e intervir na realidade, só podem ser desenvolvidas através da ação, mediação e intervenção direta.

Portanto, o PPR é uma iniciativa relevante no Brasil que visa melhorar a formação de professores e que oferece aos alunos residentes uma experiência prática mais significativa e alinhada com a realidade educacional. Os estudantes de licenciatura têm a chance de se prepararem melhor como profissionais e se dedicarem mais à educação ao participar dessa experiência mais próxima das escolas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte, conclui-se que as políticas públicas precisam direcionar cada vez mais o olhar para o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, e que essa aproximação do licenciando com o ambiente escolar favorece a construção da formação de educadores mais sólidos e que acompanhem as mudanças no contexto educacional com mais experiência. Portanto, evidencia-se que o formato da formação inicial de professores, repercute nas ações iniciais da profissão, e consequentemente, influenciará na sua trajetória profissional (Freitas *et al.*, 2020).

Ao fomentar a integração entre teoria e prática, promover o desenvolvimento de competências pedagógicas, oferecer acompanhamento e supervisão, e estimular a reflexão crítica, o PRP contribui de forma substancial para a formação de profissionais mais preparados, comprometidos e conscientes de sua missão educacional. Essa abordagem não apenas enriquece a jornada formativa, mas também fortalece a conexão entre a teoria acadêmica e as demandas práticas do ambiente escolar, preparando os futuros educadores para os desafios do exercício da docência.

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério de Educação e Cultura. **LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996**. Brasília, 1996.

Brasil. **Portaria nº 38, de 28 de fevereiro de 2018**. Institui o Programa de Residência Pedagógica. Diário Oficial da União, Brasília, 2018.

Buriolla, M. A. F. **O estágio supervisionado**. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1999.

Carvalho, A. M. P. **Os estágios nos cursos de licenciatura**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

Carvalho, A. M. P.; Vianna, D. M. A quem cabe a licenciatura. **Ciência e Cultura**, v. 40, n. 2, p. 143-147, 1988. Disponível em: <https://memoria.bn.gov.br/docreader/DocReader.aspx?bib=003069&pagfis=0>. Acessado em: Maio. 2025.

Fiorentini, D. Quando acadêmicos da universidade e professores da escola básica constituem uma comunidade de prática reflexiva e investigativa. *In*: Fiorentini, D.; Grandó, R. C.; Miskulin, R. G. S. (Orgs.). **Práticas de formação e de pesquisa de professores que ensinam matemática**. 1ª ed. Campinas: Mercado de Letras, 2009. v. 1, p. 233-255.

Freitas, H. C. L. Formação de professores no Brasil: 10 anos de embate entre projetos de formação. **Revista Educação e Sociedade**, v. 23, n. 80, p. 137-167, 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/hH5LZRBbrDFKLX7RJvXKbrH/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Maio. 2025.

Freitas, M. C.; Freitas, B. M.; Almeida, D. M. Residência pedagógica e sua contribuição na formação docente. **Ensino em Perspectivas**, v. 1, n. 2, p. 1-12, 2020. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/ensinoem perspectivas/article/view/4540>. Acessado em: Maio. 2025.

García, C. M. Desenvolvimento profissional docente: passado e futuro. **Sísifo: Revista de Ciências da Educação**, n. 8, p. 7-22, 2009. Disponível em: https://unitau.br/files/arquivos/category_1/M-ARCELO__Desenvolvimento_Profissional_Docente_passado_e_futuro_1386180263.pdf. Acessado em: Maio. 2025.

Gómez, A. I. P. A Função e Formação do Professor/a no Ensino para a Compreensão: Diferentes Perspectivas. In: Sacristán, J. G.; Gómez, A. I. P. (Orgs.). **Compreender e Transformar o Ensino**. Porto Alegre: Editora ARTMED, 2007.

Imbernón, F. **Formação docente e profissional**. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2002.

Marques, S. G. **Enfoque CTS no Brasil**: olhar sobre as práticas implementadas no Ensino Médio. Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2015. Disponível em: <https://repositorio.u-nipampa.edu.br/items/859368a9-1058-460d-8852-8aad9e351f11>. Acessado em: Maio. 2025.

Martins Filho, A. J.; Martins Filho, L. J. Docência: protagonismo compartilhado. **Presença Pedagógica**, v. 18, p. 44-49, 2012. Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/docencia-compartilhada-na-educacao-infantil-criancas-e-adultos-em-dialogo-no-cotidiano-da-escola/64963/>. Acessado em: Maio. 2025.

Nóvoa, A. Formação de professores e formação docente. In: Nóvoa, A. **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, p. 15-33, 1992.

Nóvoa, A. **Professores principiantes**: por que é que não fazemos aquilo que dizemos que é preciso fazer? In: IV Congresso De Professores Principiantes e Inserção Profissional à Docência, 2014, Curitiba-PR. Anais do IV Congresso de Professores Principiantes e Inserção Profissional à Docência. Curitiba: [s.n.], 2014. Disponível em: http://pt.congreprinci.com.br/wp-content/uploads/2014/03/Conferencia_Antonio_Novoa_21_02_2014_IV-Congreprinci.pdf. Acessado: Maio. 2025.

Oliveira, E. O desenvolvimento profissional e as etapas da formação docente. **Ágora@ - Revista Acadêmica de Formação de Professores**, v. 4, n. 7, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unim-esvirtual.com.br/index.php/formacao/article/view/1165>. Acessado em: Maio. 2025.

Pimenta, S. G.; Lima, M. S. L. **Estágio e docência**. São Paulo: Cortez, 2017.

Scalabrín, I. C.; Molinari, A. M. C. A importância da prática do estágio supervisionado nas licenciaturas. **Revista Unar**, v. 7, n. 1, p. 1-12, 2013. Disponível em: http://revistaunar.com.br/cientifica/documentos/vol7_n1_2013/3_a_importancia_da_pratica_estagio.pdf. Acessado em: Maio. 2025.

Shiroma, E. O.; Evangelista, O. Profissionalização docente. In: Oliveira, D. A.; Duarte, A. M. C.; Vieira, L. F. **Dicionário**: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010.

Schön, D. Formar professores como profissionais reflexivos. *In*: Nóvoa, A. (Coord.). **Os professores e sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

Tardif, M.; Lessard, C. **O trabalho docente**: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis: Vozes, 2009.

Zabalza, M. A. **O estágio e as práticas em contexto profissionais na formação universitária**. São Paulo: Cortez, 2014.

Zeichner, K. **A formação reflexiva de professores**: ideias e práticas. Lisboa: Educa, 1993.

Zeichner, K. Repensando as conexões entre a formação na universidade e as experiências de campo na formação de professores em faculdades e universidades. **Educação**, v. 35, n. 3, p. 479-504, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/2357>. Acessado em: Maio. 2025.